

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Ahunova Marifat Khakimovna** 7
Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions
2. **Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich** 15
State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions
3. **Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli** 31
Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)
4. **Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich** 41
Yormatov Ilmidin Toshmatovich
Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education
5. **Khodjaeva Nodira** 51
Jumanova Aijan
Management and its components in tourism industry of Uzbekistan
6. **Kudbiev Davlatbay** 57
Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting
7. **Kudbieva Gulzodahon** 63
The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system
8. **Muminova Elnorakhon Abdukarimovna** 70
Solijonov Shoxruh
Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy
9. **Nosirov Ilkhom Abbosovich** 77
Management accounting reforms in modern clusters
10. **Tursunova Dilrabo** 89
Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets
11. **Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna** 97
The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports
12. **Usmanova Zulfiya Musaevna** 108
On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry
13. **Shadieva Gulnora** 117
Rustamova Zarina
The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Akramov, Kh. A., Davlyatov, Sh.M. (2022). Investigation of the stress-strain state of steel shells. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 141-147.

Акромов, Х.А., Давлятов, Ш.М. (2022). Цилиндрик пўлат қобиқларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини экспериментал тадқиқ этиш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 141-147.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091189>

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091189>

Акромов Хуснитдин Ахрарович

*техника фанлари доктори, профессор,
Тошкент архитектура-қурилиш
институтини*

Давлятов Шохрух Муратович

*техника фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Фаргона политехника институтини
UDC 624.953*

**ЦИЛИНДРИК ПЎЛАТ ҚОБИҚЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИК-
ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚ
ЭТИШ**

Аннотация: Ушбу мақолада конструктив - ортотроп схема бўйича ишлайдиган ёйсимон панеллар билан кучайтирилган цилиндрик қобиқларнинг устуворлиги ва юк кўтариш қобилиятини кичрайтирилган моделда экспериментал тадқиқ этиш натижалари келтирилган. Мақолада синов услуби, қўлланилган ускуналар, воситалар, синов моделлари ва қурилмалари ҳақидаги маълумотлар баён этилган. Экспериментларда олинган натижалар таҳлил қилиниб, назарий ҳисоблар натижалари билан таққосланган. Конструктив - ортотроп схема бўйича ишлайдиган ёйсимон панеллар билан кучайтирилган цилиндрик қобиқларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: цилиндрик қобиқ, ёйсимон панел, устуворлик, кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати, мустаҳкамлик, юк кўтариш қобилияти.

Akramov Khusnitdin Akhrarovich

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
Tashkent Institute of Architecture and Construction*

Davlyatov Shohrukh Muratovich

*Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences,
Fergana Polytechnic Institute*

INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF STEEL SHELLS

Abstract: This article presents the results of an experimental study of a reduced model of cylindrical shells and load-bearing capacity reinforced by arc panels that operate according to a constructive-orthotropic scheme. The article provides information about the test method, equipment, tools, test models and devices used. The results obtained in the experiments were analyzed and compared with the results of theoretical calculations. The state of tensile deformation of cylindrical shells reinforced by arc panels operating in a constructive-orthotropic scheme is analyzed.

Keywords: cylindrical shell, arched panel, priority, stress-strain condition, strength, load-bearing capacity.

Девори силлик цилиндрик қобик намуналари учун қалинлиги 1,8 мм ва 3,8 мм бўлган пўлат листлар ишлатилди. Девори панеллар билан кучайтирилган намуналар эса фақат қалинлиги 1,8 мм бўлган пўлат листлардан тайёрланди (1.а-расм). Бунда асосий қобик учун ҳам, кучайтирувчи панеллар учун ҳам бир хил листлар ишлатилди. Кучайтирувчи панеллар асосий деворнинг тўлиқ баландлиги бўйича узлуксиз пайванд чок билан бирлаштирилди. Асосий қобик ўлчамлари

1-расм. Моделларнинг кўндаланг қирқимлари:

- а) Кучайтирилмаган қобик,**
- б) Девори ёйсимон панеллар билан кучайтирилган қобик**

2200x740 мм ли яхлит листни вальцовка қилиш йўли билан тайёрланди. Доиравий ёпиқ контурли қобик ҳосил қилиш учун унда битта вертикал пайванд чок кўзда тутилди. Кучайтирувчи ёйсимон панеллар 108x740 мм ли листларни аввал вальцовка қилиниб сегмент кўринишига келтирилди, сўнгра асосий қобикқа пайвандланди. Кучайтирувчи ёйсимон панеллар сони ҳар бир намунада 12 та ни ташкил этади, бунда уларнинг орасида асосий қобикнинг кучайтирилмасдан қолган қисмлари сони 12 та бўлиб, уларнинг ҳар бирининг эни 90 мм га тенг қилиб олинди (1.б.-расм) [1-4].

Тайёрланган қобик намуналарини синашда сиқувчи кучларнинг маҳаллий эзилишдаги таъсирини кескин пасайтириш

учун, натурадаги иншоотлар қобикларида кўзда тутилувчи бириктириш фланецлари қўйилди. Фланецлар халқасимон шаклда бўлиб, уларнинг эни 100 мм ни, қалинлиги 10 мм ни ташкил этади. Фланецлар қобик намуна деворига ҳар икки томондан узлуксиз пайванд чоклар орқали бириктирилди. Кучларнинг марказий узатилишини таъминлаш учун фланецнинг айлана шаклидаги марказий горизонтал ўқи кучайтирилган қобик намунасининг асосий қобик ва кучайтирувчи панеллар кўндаланг кесими оғирлик марказларидан ўтувчи айлана шаклидаги ўқ билан устма уст тушиши таъминланди. Фланецлар 3 та сегментдан ташкил топган бўлиб, улар

қобик деворига шундай бириктирилганки, куч фақат фланецлар орқали деворга узатилади.

Моделлар Бекобод металлургия заводида ВСтЗпс5 (ГОСТ 19903-2015) маркали пўлатдан ишлаб чиқарилган листлардан тайёрланди.

Моделлар деворларида ҳосил бўладиган деформацияларни ўлчаш учун пленка асосдаги “Strain gauges” – типдаги тензорезисторлардан фойдаланилди. Тензорезисторнинг базаси 5 мм га тенг бўлиб, улар аввалдан силликланиб, тозаланиб тайёрланган асосга БФ-2 суперелим воситасида ёпиштирилди (2-расм). Тензорезисторларнинг кўрсаткичларини қайд этиб бориш учун улардан чиқувчи симларнинг учлари узатиш кабелларига пайвандланди.

Қобиклар моделлари “Евразия ТАПО-Диск“ МЧЖ га тегишли бўлган Югославияда ишлаб чиқарилган “LITOSTROJ” типдаги №4305 рақамли ўлчаш диапазони $0 \div 100$ ($\delta \pm 2\%$) тонналик ва Италияда ишлаб чиқарилган “EMANUEL PRESSE” типдаги 400-тонналик гидравлик пресса намуналар бузилиш ҳолатигача синалди. Синов жараёнида маълумотларни ёзиб олиш учун Micro-Measurement компаниясининг Model 8000 ускуналари ва дастурий пакети “LENOVO” русумидаги ноутбук ёрдамида ёзиб олинди.

2-расм. Тензодатчикнинг ёпиштириб ўрнатилиши

3-расм. Ўлчов воситаларининг таркибий схемаси

Ўлчов воситаларининг схемаси 3-расмда келтирилган: тензорезистор 1 дан кучланиш тензометрик аппаратурали аналог рақамли ўзгартиргич 2 га берилади, унда кучайтирилган сигнал рақамланади ва шахсий компьютер 3 нинг қаттиқ дискида қайд этилади.

Барча намуна моделларга чизмаларда келтирилган схемалар бўйича тензорезисторлар ўрнатилиб, узатиш кабеллари уланди ва улар синовга шай ҳолатга келтирилди. Тайёрланган моделларда уларни пресса марказлаштириш учун устки ва остки қисмларида нишон (риск)лар қўйиб чиқилди. Шундан сўнг намуна қобиклар прессинг остки плитасига ўрнатилди. Моделларнинг устки ва остки фланецларини тўлиқ қамраб оладиган ёғочпайрахали плиталар уларнинг горизонтал сиртида мавжуд бўлиши мумкин бўлган нотекисликларнинг юк узатишдаги таъсирини кескин камайтириш ва марказий сиқилишни (юкни) қобик деворларига тенг тақсимлашга хизмат қилади. Шундан сўнг барча нуқталарга ўрнатилган тензорезисторларга уланган узатиш кабелларининг учлари махсус қурилма орқали компьютерга уланди. Юк берилмасдан аввал бошланғич кўрсаткичлар ёзиб олинди. Бундан кейин намуналарда вужудга келиши мумкин бўлган турли кучланиш ва деформацияларни нейтраллаштириш учун қобик ҳисобий бузувчи кучнинг 5-7% миқдордаги куч билан юкланди ва барча нуқталардан кўрсаткичлар олинди. Қобикнинг марказлаштирилганлигини текшириб олингандан сўнг юк бутунлай олинди. Марказлаштирилганлигидаги

деформациялар фарқи қарама-қарши жойлашган симметрик нуқталар учун 2-3% дан ошмади.

Асосий синовлар бошланишида барча нуқталарга ўрнатилган тензорезисторлардан бошланғич кўрсаткичлар ёзиб олиниб, юклаш бошланди. Юклаш босқичма-босқич бажарилди. Ҳар бир босқич юки ҳисобий бузувчи кучнинг 10-14% ини ташкил этди. Юклаш тезлиги 20-24 кН/мин ни ташкил этди. Босқич юки берилаётганда барча нуқталардаги тензорезисторлар бўйича автоматик тарзда деформацияларнинг ўзгариши қайд этилди. Юк қиймати белгиланган миқдорга етгандан сўнг деформациялар қайд этилди ва юк шу ҳолатда ушлаб турилди. Бу вақт 15 минутгачани ташкил этди. Юкни босқич охирида белгиланган қийматда ушлаб туриш вақтида ҳам тензорезистор-ларнинг кўрсаткичлари ёзиб борилди. Деформациялар стабиллашгандан сўнг босқич сўнггида ҳам якуний кўрсаткичлар ёзиб олинди. Шундан сўнг навбатдаги босқич юкланиши бошланди ва барча ишлар аввалгидек такрорланди. Шу тариқа юклар миқдори ошириб борилди. Ҳар бир босқич юкланиши тугагандан сўнг намуна қобикларнинг сирти синчиклаб текшириб борилди, ўзгаришлар-қабаришлар, ботиклар (чуқурчалар) ҳосил бўлиши ва бошқа кўз билан аниқласа бўладиган ҳолатлар қайд этиб борилди. Юк миқдори бузувчи юкнинг 60% дан ортгандан сўнг бундай текширувлар бевосита юклаш жараёнида ҳам олиб борилди. Синовлар бошлангандан устуворликни йўқотиш белгилари намоён бўлгунча 7-8 та босқич юклашлар бажарилди, юк кўтариш қобилиятини йўқотгунча яна 1-2 та босқич кузатилди.

Кучайтирилмаган силлиқ деворли қобик моделини устуворлик ва мустаҳкамликка синаш намунанинг кучланганлик-деформацияланганлик кўрсаткичларини аниқлаш, устуворлик ва юк кўтариш қобилиятини йўқотиш ҳолатларида конструкция қабул қила оладиган юкларни тажрибада аниқлаш имкониятини берди. Намунага таъсир этаётган юклар кичик бўлган ҳолларда (юклашнинг 1-5- босқичларида) модел деворидаги кучланишлар қийматлари кичик бўлиб, қобик материали идеал эластик материал сингари қаршилиқ кўрсатиши аниқланди. Деформацияларнинг кучга боғлиқ ҳолда ортиб бориши пўлатнинг чўзилиш ва сиқилишдаги “ σ - ϵ ” графигига тўлиқ мос ҳолда ривожланиб борди. Юк миқдори ҳисобий бузувчи кучнинг 70% миқдоридан ошганда деформациялар сезиларли даражада тезроқ ортиши кузатилди. Намуна қобикнинг турли нуқталарида ўлчанган кучланишлар (деформациялар) бир хил миқдорда эмаслиги кузатилди: энг кичик ва энг катта кучланишлар ўртасидаги фарқ 4% дан 8% гача ни ташкил қилди.

Бузувчи юкнинг тахминан 94-96% миқдоридаги юкларда қобик маҳаллий устуворлигини йўқотиши аломатлари пайдо бўлди, кучланишларнинг ортиб бориши характериға мос ҳолда чуқурчалар дастлаб намунанинг пастки қисмида, кейин ўрта қисмида ва энг охири устки қисмида вужудга келди. Шундан сўнг юкнинг 4-6% га ортиши умумий устуворликни йўқотиш ва деярли шу билан бирга юк кўтариш қобилиятининг йўқотилишига олиб келди. Намуна устуворликни йўқота бошлаганидан сўнг мустаҳкамлигини йўқотгунча ўтган вақт жуда қисқа бўлди: бу босқичда деформацияларнинг кучнинг ортишидан ривожланиши шиддатли тарзда кечди.

Кучайтирилган қобик кўринишидаги моделларнинг марказий сиқилишдаги кучланганлик-деформацияланганлик кўрсаткичи кучайтирилмаган қобикларниқидан сезиларли даражада фарқ қилди. Бунда намунага таъсир этаётган юклар кичик бўлган ҳолларда (юкларнинг 1-6 - босқичларида) асосий қобикда ҳам, кучайтирувчи панелларда ҳам кучланишлар қийматлари кичик бўлиб, материалнинг идеал эластик материал сингари қаршилик кўрсатиши кузатилди. Берилаётган юк миқдори бу ҳолларда ҳисобий бузувчи кучнинг 80% миқдоридан ошгандагина деформациялар сезиларли даражада тезроқ ортиши юз берди. Намуна қобикларнинг энг пастки қисмида энг катта кучланишлар қайд этилди, қобик баландлигининг ўрта қисмида бирмунча кичикроқ, юқори қисмида эса уларнинг қиймати энг кичик бўлди. Умуман олганда, турли нуқталардаги кучланишлар фарқи 3-6% ни ташкил этди.

4-расм. Кучайтирилмаган силлик қобик МРГ намунасининг синовдан кейинги кўриниши

5-расм. Ёйсимон панеллар билан кучайтирилган МРП-1 намунасининг синовдан кейинги кўриниши

Бузувчи юкнинг тахминан 88-92% миқдоридagi юкларда асосий қобикларнинг кучайтирувчи панеллар орасидаги қисмининг маҳаллий устуворлигини йўқотиши аломатлари пайдо бўлди. Ушбу намуналарда ҳам кучланишларнинг ортиб бориши характерига мос ҳолда чуқурчалар дастлаб намуналарнинг пастки қисмида, кейин ўрта қисмида ва энг охири устки қисмида вужудга келди. Шундан сўнг юкнинг 4-6% га ортиши натижасида кучайтирувчи панелларда ҳам маҳаллий устуворликни йўқотиш белгилари кўринди. Уларда ҳам ушбу белгилар дастлаб остки қисмда, кейин ўрта ва устки қисмларда пайдо бўлди. Намуналар устуворликни йўқота бошлаганидан сўнг мустаҳкамлигини йўқотгунча ўтган вақт, кучайтирилмаган қобиклардагига нисбатан сезиларли даражада ортиши кузатилди. Ушбу босқичда деформацияларнинг кучнинг ортишидан ривожланиши бирмунча секинроқ тарзда кечди.

Қалинлиги 1,8 мм ли листлардан тайёрланган моделлар деворидаги деформацияларнинг кучга боғлиқ ҳолда ўзгариши графиклари 6-расмда, 3,8 мм ли листлардан тайёрланган моделлар учун 7-расмда келтирилган.

Асосий қобикнинг деворни ёйсимон панеллари билан кучайтирилган намуналарининг деворидаги деформацияларнинг кучга боғлиқ ҳолда ўзгариш графиклари ҳам тажрибалар давомида ўрнатилган тензорезисторлардан ўлчаб олинган маълумотлар асосида қурилди (8-расм).

6-расм. Қалинлиги 1,8 мм ли листлардан тайёрланган кучайтирилмаган моделларнинг “Нисбий деформация- нормал кучланиш” графиги: а) юқори нуқта, б) қуйи нуқта

7-расм. Қалинлиги 3,8 мм ли листлардан тайёрланган кучайтирилмаган моделларнинг “Нисбий деформация - нормал кучланиш” графиги: а) юқори нуқта, б) қуйи нуқта

8-расм. МРП-1 намуна деворидаги характерли нуқталарнинг “Нисбий деформация-нормал кучланиш” графиги: а) юқори нуқта, б) қуйи нуқта

Девори силлик кучайтирилмаган ва панеллар билан кучайтирилган қобиклар намуналарининг назарий ва экспериментал тадқиқотларда олинган натижалари солиштирилди. Бунда ҳисоб натижалари ва экспериментал тадқиқотлар натижалари билан фарқи 4-7% ни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал. Девори силлик-кучайтирилмаган қобиклар намуналарини синаш натижалари (умумий устиворлик ва юк кўтариш қобилиятини йўқотиш ҳолатида)

Намуна №	Экспермент натижалари		Ҳисоб натижалари σ, МПа	Фарқи Δσ, %
	P, кН	σ _{max} , МПа		
1(t = 1,8мм)	586	148	158	-6,3
2(t = 3,8мм)	1280	153	164	-6,7

Ёйсимон панеллар билан кучайтирилган намуналарнинг назарий ва экспериментдан олинган натижалари солиштирилди (2-жадвал).

Кучайтирилган қобиклар моделлари устида ўтказилган экспериментал тадқиқотларда олинган натижалар статистик таҳлил қилинди. Ҳисобларни бажаришда тасодифий қийматларнинг нормал тақсимланиш қонуни қўлланилди.

2-жадвал. Ёйсимон панеллар билан кучайтирилган намуналарда назарий ва экспериментал натижаларнинг бир-бирига мослиги солиштириш (умумий устуворликни ва юк кўтариш қобилиятини йўқотиши ҳолатида)

Намуна №	Экспермент натижалари				Ҳисоб натижалари, σ	Фарқи $\Delta\sigma, \%$
	P	σ_{\max}	σ_{\max}^{cp}	$\Delta\sigma_{\max}$		
	кН	МПа				
1	1394	221		-4	230	-3,9
2	1467	233	225	8		+1,3
3	1386	220		-5		-4,4

Синов натижаларини статистик ишлаб чиқиш хатоликларнинг нормал тақсимланиш қонунини қўллаш имкониятини ва уларнинг ўртача квадратик фарқларининг нисбатан кичик қийматларига эга эканлигини кўрсатди.

Хулоса: Тадқиқотлар натижаларининг тасдиқлашича, бундай конструкцияларда юк кўтариш қобилиятини йўқотиши фақат кучайтирувчи панеллар ўзининг маҳаллий устуворлигини йўқотганидан кейингина содир бўлади. Шу сабабли, таклиф этилган кўринишда кучайтирилган қобикларда текис қобиклардан фарқли равишда, конструкцияни эксплуатация қилиш жараёнида юкларнинг кўзда тутилмаган миқдорларини ортиб кетиш ҳолларида тўсатдан бузилиш ҳавфи камайтириш имконини беради.

Цилиндрик қобикларни ёйсимон панеллар билан кучайтириш орқали уларнинг бўйлама ҳам кўндаланг кесимларининг келтирилган бикрлик характеристикаларини (чўзилиш-сиқилишдаги, эгилишдаги ва бурилишдаги) сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Олинган натижалар девори кучайтирилган қобиклар конструкцияларининг кўндаланг кесими геометрияси уларнинг кучайтирилмаган қобикларга нисбатан статик, қаршилик ва инерция моментларининг сезиларли даражада ортишига олиб келишини, бир хил металл сарфида конструкциянинг устуворлик ва юк кўтариш қобилиятларининг ортишига сабаб бўлишини тасдиқлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Давлятов Ш.М. Марказий сиқилишга ишловчи цилиндрсимон қобикларнинг устуворлигини ва мустаҳкамлигини ошириш: Автореф. дис.... тех. фан. (PhD). Тошкент, 2019. –60 б.
2. Акрамов, Х.А., Давлятов, Ш.М. (2019). Цилиндрик қобикларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини экспериментал тадқиқ этиш. *Механика муаммолари*. 1. С. 27-32.
3. Акрамов, Х.А., Давлятов, Ш.М.(2015). Бўйлама сегментсимон бикрлик қовурғали цилиндрлик қобикларнинг устуворлиги. *ФарПИИ Илмий техник журнал*. Фарғона, 2. Б. 44–47.
4. Акрамов, Х.А., Давлятов, Ш.М.(2015). Панеллар билан кучайтирилган цилиндрлик пўлат қобикларнинг устуворлиги ва юк кўтариш қобилиятини ҳисоблаш. *Механика муаммолари*. Тошкент, 3–4. Б. 16–21.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects:
monograph
/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.
Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

